

Religious Theory and Philosophy in *Tholkappiyam*

Dr. M. R. Majitha Burvin, Assistant Professor, PG & Center for Tamil Studies,
A.P.C. Mahalaxmi College for Women, Thoothukudi - 2, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0481-8400>

DOI: 10.5281/zenodo.12490858

Abstract

“*Tholkappiyam*” is an ancient Tamil text that is one of the earliest works on Tamil grammar and literary theory. It is a grammar book of the Sangam period composed by *Tholkappiyar* around the 2nd century BCE. The text is divided into three main sections - *Ezhuthu*, *Sol*, and *Porul* that deal with phonology, morphology, and semantics respectively. It is also significant for its discussion of morality and ethics. The Tamil tradition considered grammar vital for literature. Therefore, ancient Tamil literature must have flourished as a treasure of Tamil culture before the time of “*Tholkappiyam*”. It is the first book to take the idea that religious spirit and Tamil cannot be separated. In particular, *Tholkappiyam* has shown the ancient Hindu religious spirit of Tamil Nadu in his work. *Tolkappiyar* connects the way of worshipping God with pure spirituality and devotion. In “*Tholkappiyam*”, he mentions four gods namely *Mayon*, *Seyon*, *Vendan* and *Varunan* and mentions the lands where those gods were praised and worshipped. According to him, *Tirumal* is worshipped as *Mayon* - the god of forest-based *Mullai* land, *Murugaperuman* is worshipped as *Seyon* - the god of *Kurinji* land full of mountains, *Indra* as *Vendan* - the god of field-based *Marutam* land, and *Varuna* - the god of the ocean and sea-based land. “*Tholkappiyam*” also explores the concept of *dharma*, righteousness and the role of the individual in society. It contains philosophical reflections on the nature of reality and the human condition. Hence, this article traces down the religious and philosophical ideas found in “*Tholkappiyam*”

Keywords: *Tholkappiyam*, *Tholkappiyar*, Religion, Philosophy.

References

- [1] Kanakasabapati Pillai, S. (editor). *Tolkapiyap Porulathikaram, Part I.* (Nachinarkiniyam), Madras, 1934.
- [2] Kanakasabapati Pillai, S. (Editor). *Tolkapiyap Porulathikaram, Part II.* (Faculty), Madras, 1935.
- [3] Guruswamy, S. “Uyiriyal Noorppa Amaippu.” *Puthiya Panuval*, Volume 02, Issue 04, Chennai, 2010.
- [4] Sundaramurthy, Gu. (Editor) *Tholkappiyam Solathikaram Senavariyam.* Annamalai University, Chidambaram, 1981.
- [5] Tamilannal (U.A.). *Tholkappiyam.* Meenakshi Bookstore, Madurai, 2008.
- [6] Nachinarkiniyar (U.A.). *Tholkappiyam.* Kazhaga Veliyeedu, 1972.
- [7] Nachimuthu, K. 2007. *Tholkappiya Katturaigal Sol.* Professor Ki. Nachimuthu Institute of Language and Culture Studies, Coimbatore.
- [8] Venkataramaiah, K. M., Subramanian, S.V. & Nagarasan, P.V., (Eds.). *Tholkappiya Molam Pada Verubadugal: Aalnookkaivu*, International Dravidian Linguistics Institute, Thiruvananthapuram, 1996.

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

36

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தொல்காப்பியத்தில் சமயக்கோட்பாடும் தத்துவமும்

முனைவர் மு. ரா. மஜிதா பர்வின், உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வு மையம்,

ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி - 2, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0481-8400>

DOI: 10.5281/zenodo.12490858

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தொல்காப்பியர் இயற்றிய 'தொல்காப்பியம்' சங்ககால இலக்கண நூலாகும். 'இலக்கியம் கண்டதற்கே இலக்கணம் இயம்பல்' என்பதே தமிழ் மரபு. எனவே, தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முன்பே பண்பாட்டுப் பெட்டகமாக நல்லிலக்கியங்கள் மலர்ந்திருக்க வேண்டும். 'சமய உணர்வையும் தமிழையும் பிரிக்க முடியாது' என்ற பேருண்மையை முதன் முதலாக எடுத்தியம்பும் நூல் தொல்காப்பியம். குறிப்பாக, தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் தமிழகத்தின் பண்டைய இந்து சமய வழிபாட்டு உணர்வை சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. தூய ஆன்மிக நெறியோடும், பக்தி உணர்வோடும் கடவுள் வழிபாட்டு வழியை, நாட்டின் நிலப்பகுப்போடு இணைத்துக் காட்டிய பெருமை தொல்காப்பியரையே சாரும். தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியர் மாயோன், சேயோன், வேந்தன், வருணன் என்று நான்கு கடவுளரைப் பற்றி முதலில் கூறி, அக்கடவுளர் நெறியைப் போற்றி வணங்கிய நிலங்களைக் குறிப்பிடுகிறார். இந்த நூற்பாவின் படி, "காடும் காடு சார்ந்த முல்லை நிலத்தின் கடவுளாக மாயோனாகிய திருமாலும், மலையும் மலைசார்ந்த குறிஞ்சி நிலத்தின் கடவுளாக சேயோனாகிய முருகப்பெருமானும், வயலும் வயல் சார்ந்த மருத நிலத்தின் கடவுளாக "வேந்தன்" ஆகிய இந்திரனும், கடலும் கடல் சார்ந்த நெய்தல் நிலத்தின் கடவுளாக வருண பகவானும்" குறிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

குறிப்புச்சொற்கள்: தொல்காப்பியம், தொல்காப்பியர், சமயம், தத்துவம்.

முன்னுரை

தொல்காப்பியம் சமயக் கோட்பாடுகளில் நிலப்பாகுபாட்டின் வழி இறைவனை மாயோன், வேந்தன், வருணன் எனத் தொல்காப்பியர் கூறுவர். அச்சமயத்திற்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளவற்றைத் தெய்வம், கடவுள் என்னும் பெயரில் அமைத்துள்ளார். உலகில் ஏனைய உயிரினங்களுக்குள் இல்லாத சிறப்பினதாய் ஆற்றிவுடைய மக்களினத்துக்கு மட்டுமே உரிய நன்னெறியினதாய் அமையும் வாழ்வியல் முறையே சமயம். மனிதயினம் அறிவுத்திறம் பெறத் தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே சமயத்துடன் தெய்வ வழிபாடும் வளர்ந்தது. அவ்வழிபாடு சார்ந்த

செய்திகள் தொல்காப்பியத்தில் எங்ஙனம் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

சமயத்தொன்மை

உயிரினங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படைத் தேவையானதும் மனிதன் தான் கண்டு பயந்த இடி, மின்னல், நெருப்பு, காற்று, மழை, ஞாயிறு முதலான இயற்கைப் பொருளையே தெய்வமாக வழிபட்டனர். பின்னர் அவர்களின் அறிவு முதிர் முதிர் அவற்றை இயக்கி நிற்கும் ஆற்றல் ஒன்றுண்டு என நம்பினர். அப்பொருள்களையே வழிபடத் தொடங்கினர். இவ்வழிபாட்டின் தொடக்கமே சமயத்தின் தொடக்கமாகும். மூதூர் அகத்தே.../அவ்வவர் சமயத்து அறிபொருள் கேட்டு (மணிமேகலை. 26: 62-63) என்றும் சமயமென்னும் சொல் மணிமேகலையில் முதலில் கூறுவர். சமயம் என்பதற்கு வழி, நெறி எனப் பொருள் படும். பதி, பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருள்களும் சைவம், வைணவம், சாக்தம், காணாபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம் என்ற ஆறும் மரபாக வழிபட்டு வரும் கடவுளை வைத்துச் சொல்லப்படுகிறது.

சைவம்

சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டது சைவசமயம். தொல்காப்பியர் நிலந்தோறும் வெவ்வேறு பெயரில் உருவம் அமைத்து வழிபடப்பெறும் எல்லாத் தெய்வங்களும், பொருளால் ஒன்றே என்பதை எல்லாத் தெய்வ வழிபாடுகளையும் ஒத்த மதிப்புடன் தமது நூலில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.

வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்

முனைவன் கண்டது முதல் நூலாகும் (தொல். பொருள்., நூ. 640)

என நிலப்பாகுபாடு கடந்த கடவுளை தூயமெய்யுணர்வே இறைவனது திருமேனியாகும். உயிர், மெய் என்னும் தமது நூலில் எழுத்துப் பெயர்கள் சைவசித்தாந்த மெய்ப்பொருளுக்கு ஏற்ப தமது நூலை அமைத்துள்ளனர். இறைவன் முதலாக ஏனைய உயிர்கள் உயிரெழுத்து போன்றவை. உடல் நுகர்ச்சிப்பொருள், உலகம் ஆகியவை மெய்யெழுத்துப் போன்றவையாகும். மெய்யின் இயக்கம் அகரமொடு சிவனும (தொல்.எழுத்து., நூ. 46) இவற்றின் இயக்கம் உயிர்களின் தலைவனாகிய இறைவனின் அருளால் நிகழ்வதாகும். உயிர்கள் அனைத்தும் உயிரெழுத்துகளின் ஒப்பிடுவதால் இறைவனின் மேன்மைக்கு இழுக்கு ஏற்படாத வண்ணம் உயிர்களுக்குள் அகரத்தினை முதன்மைப்படுத்துகிறார். வல்லெழுத் தென்ப கசட தபற (தொல். எழுத்து., நூ. 19) என்கிறது தொல்காப்பியம்.

கௌமாரம்

தென்னகத்து கடவுளாகிய சிவபெருமானின் திருமகன் முருகன் எனக் குறிக்கப் பெறுதலின், இப்பெருமானும் அப்பெருமானைப் போன்றே தொன்மையானவன். சேயோன்

மேய மைவரை உலகம் (தொல். பொருள்., நூ. 5) என்பது முருகன் மலைவாழ் மக்களாகிய குன்றவர் போற்றும் தெய்வமாகும். வெறியாடு டிடத்து வெருவின் கண்ணும் (தொல். பொருள்., நூ. 109) எனத் தலைவியின் தகைமையறிய வேலனாடிய ஆடலாகும். இவ்வழி முருகனின் வெறியாட்டுக் கூறுவதனால் கௌமாரம் சமயம் தொல்காப்பியத்தில் வெளிப்படுகிறது.

சாக்தம்

சக்தியைத் தத்துவ நோக்கில் உணர்ந்து உபாசிக்கும் சாக்தர்கள் வழிபடும் கடவுளை மனத்தால் நினைக்கின்றனர். பெண் தெய்வங்கள் பெயர்கள் பழந்தமிழ் நூலில் பழையோள், முதியோள், காடுகிழா அள், கொற்றவை எனச் சுட்டப்பெறுகிறது. ஐவகை நிலங்களில் பாலை நிலத்தெய்வமாகக் கொற்றவையே பழந்தமிழர் வணங்கினர். கொற்றவை நிலையும் அகத்திணைப் புறனே” (தொல்.பொருள் - 62), “பொருளொடு புணர்ந்த பக்கம் (தொல். பொருள்., நூ. 75) எனப் போரில் வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் கொற்றவைக்கு உயிர்கள் பலியிடுவதைக் காணமுடிகிறது.

வைணவம்

பாகவதம், பாஞ்சராத்திரம், சாத்வதம், ஏகாந்திதம் என்ற பெயருண்டு. வைணவத்தின் முழுமுதற் கடவுளாகத் திருமால், மாயோன், விஷ்ணு என்னும் பல பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார். தொல்காப்பியர் மன்னர்க்குத் திருமாலை உவமை கூறும் பூவைநிலை என்னும் புறத்திணையில் கூறுவது திருமாலின் இறைமையைப் புலப்படுத்துகிறது. மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப்பின் (தொல். பொருள்., நூ. 63) என்னும் மால் என்ற சொல் பிறர்க்கு உரியதாக நாராயண நாமம் போலவே தனித்த தமிழ்த்திருப் பெயராக மாயோனுக்கு வழங்குவதே காணப்பெறும். நூலே கரகம் முக்கோல் மணையே/ஆயுங் காலை அந்தணர்க் குரிய (தொல். பொருள்., நூ. 615) என்று வைணவத் துறவியர் தம்முடன் வைத்திருந்த மணையும், நீர்ப்பாத்திரமும், முக்கோலும் பற்றிக் கூறுகிறது.

சௌரம்

சமயம் தோன்றாத காலத்திலேயே இருளாகிய ஒருவகை அச்சகத்திலிருந்து விலக சூரிய ஒளியை வழிபட்டனர். பிறகு அப்பெயரையே தன் குடிலுக்கு வைத்துக் கொண்டனர். சூரிய வழிபாட்டுக்கு ஏற்பச் சூரியன் கோயில் இன்றைய ஒரிசாவிலுள்ள கோனார்க் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. தை முதல் நாளை தமிழர் சூரிய வழியாட்டுக்குரிய நாளாகத் தேர்ந்தெடுத்து, பொங்கல் பண்டிகையாகக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். சூரிய வழிபாடு தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே வழக்கத்தில் இருந்தமையை, ஞாயிறு திங்கள் சொல்லென வருஉம் (தொல். சொல்., நூ. 57) என்ற நூற்பாவின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

வேள்விகள்

ஆரியர்கள் திராவிடர்களின் பண்பாட்டுடன் கலந்து, பழகி ஒரு வகையான சமயப்

பண்பாட்டிணை உருவாக்கினர். தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே வடமொழியர் தாக்கம் இருந்தது. இவர்கள் ஒதல், ஒதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என் அறுவகைத் தொழிலும் கற்றிருந்தனர். அறுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கம் (தொல். பொருள்., நூ. 74) என தொல்காப்பிய நூற்பாவின் வழி அறிய முடிகிறது.

மந்திரம்

மந்திரம் என்பது தன்னை நினைப்பவரைக் காப்பது என்னும் பொருளாகும். சமயங்களின் அடிப்படையில் இயற்கையைக் கடந்த ஆற்றலில் நம்பிக்கையாகக் கொண்டு செயற்படுகையில் மந்திரங்களிலும் நம்பிக்கை கொள்ளலாயினர். தொல்காப்பிய காலத்தினர் பெருந்தெய்வங்களையும், கிராம தேவதைகளையும் அவற்றின் அளப்பருஞ் சிறப்புகளையும் மக்களின் நினைப்பில் எழுப்பும் வகையில் அவற்றை வழிபடப் பயன்படுபவை மந்திரங்கள்.

நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த

மறைமொழி தானே மந்திர மென்ப (தொல். பொருள்., நூ. 90)

இத்தகைய ஆற்றல் வாய்ந்த சொற்களை வழங்குவோர் நிறைமொழி மாந்தர் என்றும் அழைத்தனர்.

குடமுழுக்கு விழா

வேந்தன் நிலையில் அவர்தம் பிறந்தநாள் விழாவும் முடிபுனைந்த நினைவாக ஆண்டுதோறும் நாள் அறித்தமை குறித்த வெற்றி விழாவும் போரில் வெற்றி பெறுவதற்குத் துணையாய். கொண்டாடப்படும் விழாவும், மாற்றார் மதிலை இருந்த வாள்விழாவும் கொண்டாடப்பட்டன.

பிறந்த நாள்வயின் பெருமங் கலமும்

சிறந்த சீர்த்தி மண்ணுமங் கலமும்

நடைமிகுத் தேத்திய குடைநிழ மரபும்

மாணார்ச் சுட்டிய வாண்மங் கலமும். (தொல். பொருள்., நூ. 88)

துறவறம்

வீடுபெறும் அன்பினால் மனையறம் நிகழ்த்தி வாழ்ந்தவர்கள், மெய்யுணர்ந்து வீடுபேறு அடையும் கருத்துடையவராய், இவ்வுலகில் ஆசைகளை ஒழித்து எல்லா உயிரிடத்தும் இரக்கமுடையவராய்த் மேற்கொண்டனர். துறவற நெறியாகிய அருள் வாழ்வினை மேற்கொண்டனர். அருளொடு புணர்ந்த அகற்சி / பொருளொடு புணர்ந்த பக்கம் (தொல். பொருள்., நூ. 75) பக்தியோடு நின்று வழிபட்டு வந்த இறைவனை முழுமையாகவும் நிறைவாகவும் பக்தியோடு வழிபட்டனர்.

உயிர்

இலக்கண நூல்களில் எழுத்துக்களை உயிர், மெய் என்று பிரித்ததே வாழ்வியல்

வயப்பட்ட உயிர், மெய் எழுத்துக்களின் இயல்பு கூறும் நூற்பாக்களாகும். உயிர்கள் தாம் செய்த வினைக்கு ஏற்பவே பிறப்பு இறப்புகளைப் பெறுகின்றன. அப்பிறப்பிலும் பெறும் இன்ப துன்பங்களையும், அவ்வினை வழியே துய்க்கின்றன வாகும். ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வயின் (தொல். பொருள்., நூ. 90) என்கிறது தொல்காப்பியம்.

கூற்றம்

உயிர் இருந்தால் மரணம் உண்டு. உயிர்க்கு இறைவன் கொடுக்கும் உடல்கள் வினை வயத்தன. ஒருவன் பிறவியில் வரையறுக்கப்பட்ட காலம் முடிந்தால் உயிர் உடலினின்றும் நீங்கும். ஒருவன் உடம்பினின்றும் உயிரைக் கூறுபடுத்தலின் கூற்றுவன் எனும் பேர் பெற்றான். மாற்றருங் கூற்றம் சாற்றிய பெருமை (தொல். பொருள்., நூ. 77) என இறப்பு குறித்து தொல்காப்பியம் எடுத்துரைக்கிறது.

நிலையாமை

உயிர் அகப்புற ஆசைகளை ஒழித்து இறைவனை அடைவதற்கும் ஏதுவாகவே சான்றோர் பலரும் நிலையாமை கூறுவாராயினர். உயிர் உடல் பெற்று வாழுவதால், அதன் இளமை, அது பெற்று நிற்கும் செல்வம், அதனைத் துய்த்து நிற்கும் யாக்கை ஆகிய அனைத்தும் அவ்வக்கால எல்லையில் நிலைபெறுதல் இன்றி அழிவனவேயாகும். இளமைய தருமை (தொல். பொருள்., நூ. 44) உயிர் அழியுமுன் செய்தற்குரிய செயல் பலவும் செய்தல் வேண்டும் என்பதற்காகவே யாக்கை நிலையாமை கூறுவாராயினர். மலர்தலை உலகத்து மரபுநன் கறியப் / பலர் செலச் செல்லாக் காடுவாழ்த்து (தொல். பொருள்., நூ. 77) செல்வம் என்பது ஓரிடத்தில் நிலலாது என்பதனை, ஒன்றாப் பொருள் (தொல். பொருள்., நூ. 44) என்கிறது தொல்காப்பியம்.

நடுகல் வணக்கம்

பண்டைய கல் வழிபாடாகும். வேரத்தைப் பிருந்த வழிபாடுகளில் மிகவும். குறிப்பிடத்தக்கது நடுகல் வழிபாடாடும் வீரர் செய்து வெம் பண்டைய தமிழர்கள் குறிப்பக்களத்தில் புறன் போர்க்களத்தில் உயிர்நீத்ததற்றி பெற்ற வினைப் போற்றினார்கள். நடுகல் நட்டு வணங்கினர். இவ்வாறு வழிபடுவதன் மூலம் அவர்களின் ஆவி தன் குடும்பத்தாரையும், தன்னைச் சார்ந்தவர்களையும் காக்கும் என்ற நம்பிக்கை நிலவியது.

காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுகல்

சீர்த்தகு மரபில் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று

இருமூன்று மரபின் கல்லொடு புணர... (தொல். பொருள்., நூ. 63)

இந்நூற்பாவின் வாயிலக வேள்விகள், மந்திரங்கள், குடமுழுக்குவிழா ஆகியவற்றினை இயக்கி இறைவன் அருளைப் பெற்றனர் என்பதை உணர முடிகிறது.

முடிவுரை

சைவ சமயத்தின் வழி சிவ வழிபாடும், கௌமாரத்தின் வழி முருகவழிபாடும். முருகனை நினைத்து வழிபடும் வெறியாட்டு பற்றியும், சாக்கத்தின் வழி கொற்றவையை பாலை நிலத்திற்குரிய தெய்வமாவும், வீரர் வணங்கி தெய்வமாகவும் வழிபட்டனர். வைணவத்தின் வழி குறிஞ்சி நிலத் தெய்வத்தை முதலில் கூறாது திருமால் வாழும் முல்லையை முதலாகக் கொண்டு கூறுவர். சௌரத்தின் வழி சூரிய வழிபாடு அக்காலம் தொட்டே இன்றும் வழிபடுவதை காணப்பெறும் காணாபத்தியம் பற்றி காணப்பெறவில்லை. வேள்விகள், மந்திரம், நடுகல் வணக்கம், துறவறம், நிலையாமை என தொல்காப்பியம் சமயத் தத்துவங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] கனகசபாபதி பிள்ளை, S. (பதிப்பாசிரியர்). தொல்காப்பியப் பொருளதிகார முதற்பாகம் (நச்சினார்க்கினியம்). சென்னை, 1934.
- [2] கனகசபாபதி பிள்ளை, S. (பதிப்பாசிரியர்). தொல்காப்பியப் பொருளதிகார இரண்டாம்பாகம் (பேராசிரியம்). சென்னை, 1935.
- [3] குருசாமி, ச. “உரியியல் நூற்பா அமைப்பு.” புதிய பனுவல், தொகுதி 02, இதழ் 04, சென்னை, 2010.
- [4] சுந்தரமூர்த்தி, கு. (பதிப்பாசிரியர்) தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரையம், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 1981.
- [5] தமிழண்ணல் (உ.ஆ.). தொல்காப்பியம். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2008.
- [6] நச்சினார்க்கினியர் (உ.ஆ.). தொல்காப்பியம். கழக வெளியீடு, 1972.
- [7] நாச்சிமுத்து, கி. தொல்காப்பியக் கட்டுரைகள் சொல். பேராசிரியர் கி நாச்சிமுத்து மொழி பண்பாட்டு ஆய்வு நிறுவனம், கோவை, 2007.
- [8] வேங்கடராமையா, கே. எம்., சுப்பிரமணியன், ச.வே., & நாகராசன், ப. வே. (பதிப்பாசிரியர்கள்). தொல்காப்பிய மூலம் பாட வேறுபாடுகள். ஆழ்நோக்காய்வு. பன்னாட்டுத் திராவிட மொழியியற் கழகம், திருவனந்தபுரம், 1996.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

43

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.